

АКСИОЛОГИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ НЕРОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Гусейнова Татьяна Владимировна

Российско-Таджикский (славянский) университет, г. Душанбе, Таджикистан

maori-ma@mail.ru

Аннотация. В преподавании неродных/иностраных языков, как и в школьном обучении другим предметам, имеется значительное количество проблем, среди которых нежелание учащихся учиться, узнавать что-либо новое, отсутствие познавательного интереса, невозможность и нежелание читать объёмные тексты, неумение воспринимать и сохранять в памяти учебно-научную информацию, как следствие - бедный словарный запас, приводящий к отсутствию необходимого для выпускников средней школы уровня речемыслительной деятельности. Многие исследователи считают причиной негативных фактов наличие клипового мышления школьников и неограниченное использование компьютерных технологий. Тем не менее, важнейшей проблемой, обуславливающей все негативные факты, безусловно, является отсутствие учебной мотивации.

Для формирования мотивации учащихся и улучшения качества образовательного процесса учёные пытаются рассмотреть и детально изучить его с позиций разных научных направлений: психологии, философии, с точки зрения психолингвистической теории деятельности, педагогической этики и прочих гуманитарных наук. Сложность педагогической деятельности в современной школе заключается в том, что учитель на уроке имеет дело не с логично выстроенной абстрактной методической структурой, а конкретными детьми, у которых индивидуальные особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, в том числе языкового. Аксиология как философское учение о духовных, моральных, эстетических и других ценностях в области педагогических наук может помочь в определении гуманных и сберегающих усилия и время приёмов и условий обучения, важных как педагога, так и учащихся.

Ключевые слова: аксиология, лингводидактика, образование, учебный процесс, познавательные потребности, текстоцентризм, неродной язык, учебник.

AXIOLOGY AND TEACHING OF NON-NATIVE LANGUAGES

Guseinova Tatiana Vladimirovna

Russian-Tajik Slavonic University, Dushanbe, Tadjikistan

mail: maori-ma@mail.ru

Annotation. In teaching non-native / foreign languages, as well as in school teaching of other subjects, there are a significant number of problems, including the unwillingness of students to learn, to learn something new, lack of cognitive interest, inability and unwillingness to read voluminous texts, inability to perceive and retain in memory educational and scientific information, as a result - poor vocabulary which leads to a lack of the necessary level of speech-thinking activity for high school graduates. Many researchers consider the presence of clip-based thinking in schoolchildren and the

unlimited use of computer technology to be the reason for the negative facts. Nevertheless, the most important problem that causes all the negative facts is, of course, the lack of educational motivation.

In order to motivate students and improve the quality of the educational process, scientists are trying to examine and study it in detail from the perspective of various scientific fields: psychology, philosophy, from the point of view of the psycholinguistic theory of activity, pedagogical ethics and other humanities. The complexity of teaching in a modern school lies in the fact that the teacher in the lesson is not dealing with a logically constructed abstract methodological structure, but with specific children who have individual characteristics of attention, perception, memory, and thinking, including language. Axiology as a philosophical teaching about spiritual, moral, aesthetic and other values in the field of pedagogical sciences can help in determining humane and time-saving methods and learning conditions that are important for both teachers and students.

Keywords: *axiology, linguodidactics, education, learning process, cognitive needs, textocentrism, non-native language, textbook.*

Считается, что личность человека, особенно ребёнка, характер которого только начал формироваться, уникальна. Неокрепшая психика, разнообразные и яркие впечатления от жизни, в которых ребёнку трудно разобраться самостоятельно, конфликтность и стремление самоутвердиться, обидчивость и недопонимание причин поступков взрослых людей – всё это может непосредственно влиять на учебную деятельность, тормозить процесс практического овладения неродным языком, мешать усваивать и использовать иноязычный код для общения. Ребёнку трудно понять, какие знания ему будут необходимы в жизни, чему и как следует учиться, почему учитель именно так оценил его учебную деятельность, а не иначе. Ученик не может распознать свои способности и наметить перспективу своего образования. Поэтому важно, чтобы методисты и учителя могли увидеть содержание и формы обучения с точки зрения ребёнка и, где это возможно, сделать учебную деятельность привлекательной и доступной для него.

Психологи отмечают характерную особенность современных детей: если раньше ребёнок беспрекословно выполнял то, что ему рекомендовали взрослые, то современные дети обязательно зададут вопрос: «А для чего это надо?» Причём отговорки педагога или родителей типа «вырастешь - поймёшь», «я старше, я лучше знаю» и пр. сейчас в общении с детьми не имеют решающего значения. В соответствии с этим учитель на уроках русского языка в средних общеобразовательных учреждениях с иным (таджикским, узбекским) языком обучения должен на каждом уроке демонстрировать практическую значимость этого учебного предмета.

Взрослый грамотный человек обычно считает, что лишних знаний не бывает, что ученик должен стараться успевать по всем учебным дисциплинам, а ребёнок, не раздумывая, решит по-другому: мне интересно и комфортно на уроке у этого учителя, значит, буду готовиться к его урокам, буду старательно

выполнять все задания этого учителя. На языковых уроках (не только неродного, но и родного языка) ученик должен узнавать мир: ему интересно понять, как обезьянка сумела обмануть работника зоопарка, выйти из клетки и погулять по парку; как рыбы спят зимой; интересно проявить свою смекалку и раньше всех выполнить задание на соответствие частей предложения, не нарушив содержания текста; интересно пофантазировать о том, что будет потом с персонажем текста (с персонажем учебника) [4]. Если тексты в учебнике неродного языка будут интересными, значит, захочется понять их содержание (пусть даже с помощью родного языка), т.е. узнать значение отдельных слов и выражений, а следовательно, овладеть языковыми и речевыми компетенциями. Соответственно, правила, описания языковых закономерностей с учётом восприятия современных учащихся должны быть представлены в учебниках в такой форме, которую можно легко охватить взглядом, соотнести с уже имеющимися знаниями и сохранить в памяти. Причём для практического обучения важно не знание на зубок правил, а их понимание, на котором строится практическое владение ими.

Практическая значимость знаний и содержания обучения в целом, учёт интересов учащихся - это и есть аксиологический аспект в организации обучения, в частности неродному языку. Только в таком случае общение на уроке учителя с учащимися и учащимися, работающих в парах и малых группах, будет основано на взаимном уважении, творческим и продуктивным, в этом случае языковой урок будет учить речи на неродном языке и формировать духовность ребёнка. В случае если наше обучение будет формальным, не будет приносить ребёнку удовлетворение и радость открытия и общения, ребёнок вырастет жестоким, циником, формалистом. Идея оттолкнуться при организации содержания образования от потребностей и особенностей восприятия ребёнка возникла благодаря научному мировоззрению К.Д. Ушинского, который в первой трети XIX века предложил рассматривать в педагогике понятие *человек* как феномен - в единстве естественного, социокультурного, «материально-телесного» и духовного явлений. Педагог утверждал, что личностной ценностью человека является его воспитание, именно оно формирует его сознание и открывает ему путь к добру; он рассматривал также народное воспитание и считал, что оно связано с общечеловеческими ценностями. Совершенно не случайно Ушинский дал название одному из своих учебников для начальной школы - «Детский мир». Оно свидетельствует о стремлении педагога сохранить мир детства, мир ребёнка, говорит о бережном отношении к душе маленького человека. А в итоге, как писал Константин Дмитриевич, «воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объём знаний, - оно должно зажечь в нём жажду серьёзного труда, без которого жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой» [11].

В конце XIX столетия в педагогической теории и философии образования возник аксиологический подход, который продолжает и развивает гуманные

идеи Ушинского. Аксиология (с греческого *axios* - ценный + ... логия) - философское учение о духовных, моральных, эстетических и других ценностях. Представители этого подхода (М.М. Рубинштейн, П.Ф. Каптерев) предложили мысль, в соответствии с которой человек является источником высших духовных ценностей, а процесс образования является возможностью его индивидуального, социального и творческого развития.

Русский и советский психолог, педагог и философ М.М. Рубинштейн занимался вопросами теории личности, социальной психологии, педагогической психологии, психологии юношества, отстаивал принцип взаимодействия семьи со школой. Теоретико-познавательные установки Рубинштейна содержат отказ от претензии достигнуть абсолютного знания, пожелание рассчитывать в обучении *на человеческий масштаб восприятия*, ориентироваться на «подлинную действительность» и обращение к личностной проблематике. В стремлении к совершенству, считал Рубинштейн, это поможет приблизиться к идеальным ценностям [10].

Современные гуманистические направления в педагогике основной ценностью считают, прежде всего, личность и здоровье учащихся, например, педагогическая теория Ш.А. Амонашвили, которая так и называется - «гуманная педагогика» [1], теория инклюзивного образования и другие педагогические теории. Как нам представляется, в педагогической теории произошло развитие идей К.Д. Ушинского, однако в педагогической практике в силу различных причин мы наблюдаем существенное отступление от них.

Реализация гуманистических принципов образования невозможна без аксиологического подхода, поскольку данный подход позволяет рассматривать процесс образования ребёнка как средство формирования системы его *личностных* ценностей. По словам Ю.В. Артюхович, «аксиологический подход – это философско-педагогическая стратегия, которая показывает пути развития профессионального искусства, использования педагогических ресурсов для развития личности и предлагает перспективы совершенствования системы образования» [2, с.14]. Именно ценностные ориентации определяют отношения личности к окружающему миру и к самому себе. Следовательно, аксиологический подход основан на процессе понимания и освоения разных ценностей, что и является средством формирования мировоззрения человека.

В преподавание русского языка в средней школе с таджикским языком обучения – в содержание и методы обучения – учителю следует, на наш взгляд, внести некоторые изменения с тем, чтобы сделать более доступным, понятным и воспринимаемым детьми языковой/речевой материал учебников, уроков, чтобы достичь основную цель обучения – «формирование коммуникативной компетенции учащихся» [9] – за более короткий срок, чтобы сделать обучение неродному языку более эффективным, логичным и гуманным.

В постсоветское время изменились и социолингвистические условия функционирования русского языка в республике, и его место в образовательной системе: изменился статус русского языка, сократилось количество учебного

времени, отводимого на его изучение, из учебного плана школы удалены такие учебные предметы, как «Чтение» (4-8 классы) и «Русская литература» (9-11 классы). Безусловно, эти факты оказали существенное влияние на процесс обучения русскому (неродному) языку и вызвали необходимость изменить содержание и методику обучения русскому языку. Содержание учебников с 7 класса стало строиться на основании учёта принципа интегрированного обучения. На этом этапе обучения (7-8 классы) интеграция русского языка и литературы не имела исторической основы, но, тем не менее, позволила усилить практическую направленность обучения русскому языку. Курс русского языка в 9-11 классах был чётко выстроен с учётом истории русской литературы: в 9 классе на уроках русского языка в монографической форме изучается литература первой половины XIX века (творчество А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и М.Ю. Лермонтова), в 10 классе - литературы второй половины XIX века (говорится о творчестве И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого и А.П. Чехова), а в 11 классе происходит знакомство с творчеством писателей и поэтов XX века и современности. Без литературы изучать язык невозможно, а знание литературы способствует нравственному обогащению личности. Освоить интегрированный принцип обучения русскому языку на основе изучения русской литературы учителям было нелегко: необходимо было преодолеть сложившиеся в прежнее время стереотипы. Интегрированное обучение было построено с учётом ведущего в современной лингводидактике принципа текстоцентризма. Но теперь, когда в Республике Таджикистан под руководством профессора Е.А. Хамраевой будут опубликованы новые учебники, написанные в соответствии с требованиями методики преподавания русского языка как иностранного, где не предполагается никакой связи с русской литературой, учителям необходимо освоить новые технологии. В построении и организации учебного процесса в новых учебниках ставится задача не просто практического, а имеющего прагматическую направленность обучения.

Но вопросы остаются те же: что необходимо в первую очередь ребёнку в обучении нашему предмету; какие общечеловеческие и личностные ценности он может получить, обучаясь по новым учебникам; как успешнее их сформировать имеющимися обучающими средствами.

Методика РКИ, имея с одной стороны, определённые преимущества, всё-таки предназначена для обучения взрослых учащихся, сознательно изучающих неродной для них русский как иностранный язык. Об этом свидетельствуют, прежде всего, полное отсутствие опоры на систему родного языка (он используется только в форме перевода лексики), использование функциональной грамматики и опора в обучении на лексику, не обладающую стилистическими коннотациями - стилистически немаркированную [7].

Нейтральность повествования как отсутствие эмоциональности и оценочности достигается с помощью удаления из аутентичных текстов слов, обладающих оттенками значений. При составлении учебников тексты пропускаются через компьютерную программу «Текстометр», которая

автоматически определяет, какое слово текста к какому уровню относится. Слова, не соответствующие ученическому уровню, заменяются синонимами, которые содержатся в лексическом минимуме уровня, тексты обедняются в содержательном и эмоциональном плане. Встречаются такие казусы, когда, например, в лексическом минимуме уровня В1, эквивалентном 8-11-ому классам, нет слова *палка*, отсутствуют такие слова с предметным значением, которые наши дети знают на русском языке в 4-5-ом классах.

Речевые умения в чётко очерченном, ограниченном круге речевых ситуаций - вот то главное, что требуется от иностранца, овладевающего русским языком, но не стремление овладеть им для того, чтобы излагать на нём свои собственные мысли, переживания, читать и понимать хорошие книги на русском языке. Поскольку, как считают разработчики программы, современные дети не любят читать и не поймут художественные тексты, литература не нужна. Молодёжь увлекается гаджетами, компьютерными играми, следовательно, данная тематика для подростков считается перспективной. А вот художественная литература сейчас привлекает внимание учащихся всё меньше, следовательно, о ней вообще не надо говорить. Необходимо использовать только то, что всем детям нравится, считают они: компьютерные игры, компьютерные технологии. Получается, что мы сами отворачиваем детей от книги, и сами «загоняем» их в электронный мир. Никто не спорит: чтобы было легче научить ребёнка, надо опираться на его интересы, но надо и развивать его, формировать его личность всесторонне. Книга, работа с содержательными текстами нужны ребёнку в первую очередь. Книгу надо пропагандировать прежде всего.

Любой язык – это большой массив элементов различных уровней – от звуков и интонации до предложений и текстов, значительное количество грамматических и орфографических правил. «Нельзя объять необъятное», - гласит афоризм Козьмы Пруtkова. Даже носители языка не знают всех тонкостей его грамматических закономерностей. Именно поэтому в средней школе с таджикским языком обучения следует, прежде всего, исходить из разумных пределов в определении содержания языкового образования и использовать обучающие технологии, которые обеспечивают максимальный коммуникативный эффект при незначительных затратах учебного времени на освоение грамматики неродного языка (дидактические игры и коммуникативные задания, обеспечивающие многократное повторение речевых образцов в разнообразных речевых ситуациях), основывающиеся на жизненных реалиях. Это должно быть осознание наиболее существенных грамматических закономерностей, непосредственно влияющих на практическое овладение речью, на её качество.

Как известно, родной язык в психическом развитии индивида играет решающую роль, поскольку на его основе формируется система знаний о мире и взаимодействие с окружающей средой, с действительностью, развивается индивидуальный познавательный опыт. Родной язык оказывает воздействие на

сознание и мышление индивида, поскольку он «есть средство не выражать уже готовую мысль, а создавать её», - писал известный русский лингвист Потебня А.А. [8, с. 130]. Становление родного языка затрагивает психическую сущность человека. «Родной язык - язык души, второй и остальные - языки памяти», - пишет В.Г. Костомаров [6, с. 38]. Недаром психолингвисты считают, что от своевременности и успешности овладения родным языком зависит полноценное психическое развитие личности, её мышление, интеллектуальные способности, успешность овладения неродными языками.

Актуальную проблему соотношения в образовательной системе родного и неродных языков академик В.Г. Костомаров предлагает решить следующим образом: "Двуязычие, - пишет Костомаров, - следует понимать как хорошее владение чужим языком при безусловном первенстве родного ... Двуязычие строится на безусловном приоритете родного языка, его безупречное знание - естественная почва освоения второго языка" [6, с. 38]. Следовательно, чтобы не нарушить гармонии внутреннего духовного развития ребёнка, естественного хода развития личности, двуязычие должно стать осознаваемой необходимостью, мотивированной реальной речевой ситуацией. *В лингвистическом образовании первое место должен занимать родной язык, а обучение неродным языкам должно иметь разумные пределы и строиться на рационально осознаваемых целях.* Но лишать возможности познакомиться с живым русским языком, обладающим необыкновенной способностью выражать оттенки душевных переживаний - радости, огорчения, надежды, сочувствия и удивления нельзя.

Действующие с 2006 года учебники русского языка для средних общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения, написанные в соответствии с разработанным их авторами принципом интегрированного обучения, в целом были приняты учителями неплохо. Учащиеся учат и с удовольствием декламируют стихи о Таджикистане, ставят сценки по отрывкам из классических произведений, например, сценку из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством», представленную в учебнике для 9 класса, в которой Оксана, самая красивая девушка в селе, смотрится в зеркало и разговаривает сама с собой, а её речь случайно подслушивает молодой кузнец Вакула [5]. Им интересна судьба маленького негра, спасённого русскими матросами (переложение рассказа К.М. Станюковича «Максимка», представленного в учебнике для 8 класса) [3]. По свидетельству учителей русского языка и литературы, дети стали охотно пересказывать тексты из учебника.

Понятно, что абсолютно все учащиеся не овладеют в полной мере русским языком - это зависит не только от содержания учебников, но и от многих других объективных и субъективных причин. Но то, что каждый учебник на уровне основной школы для них является открытием, - это реальный факт.

В действующих учебниках формирование навыков письменной речи и орфографических навыков не входит в число первостепенных задач, потому что условия обучения (прежде всего небольшое количество учебных часов) не

позволяют достичь такой задачи. Этому не способствует также и то, что в школьной программе по русскому языку [9] имеются отдельные положения, которые необходимо было бы изменить. Так, на предварительный устный курс во втором классе, с которого начинается обучение русскому языку, отводится слишком много учебного времени (34 часа – 11 с лишним недель), в течение которого ребёнок постоянно воспринимает на слух русские слова в соответствии с орфоэпической нормой – «так слово произносится». Этот первичный образ слова – слуховой, заложенный в длительный период предварительного устного курса – часто оказывает отрицательное влияние на обучение орфографическим нормам, когда учитель вынужден противопоставлять: «так слово произносится» – «так оно пишется». В учебниках, написанных по методике преподавания РКИ школьное изучение русского языка начинается во 2 классе с букварного периода, поэтому первичным в восприятии слов, когда эти учебники придут в школы, станет графический образ слова. Зрительная память должна сохранять его (потому что, по данным психологов, большинство людей является визуалами) и орфографические навыки, будем надеяться, у учащихся будут прочнее. Это предотвратит ситуацию, при которой учитель сначала учит, а потом переучивает, а ведь это сложнее как для ребёнка, так и для учителя. Отсутствие успехов в обучении орфографической грамотности обуславливается ещё и тем, что в родном языке ведущим является фонетический принцип, а в русском – морфологический, требующий от пишущего наличия значительного лексического запаса и понимания словообразовательных моделей русского языка.

Таким образом, аксиологический подход к организации обучения заключается в желании и умении методистов, авторов учебников и учителей осознать специфику усвоения русского языка с позиции ребёнка, для которого родным языком является иной язык (таджикский, узбекский, киргизский и т.д.). Аксиологический подход заключается не только в осознании общих методических правил, принципов обучения и закономерностей, но и в представлении учебного материала в понятной форме, в отсутствии требования зазубривать материал (необходимо его понять и соотнести с фактами родного языка), в практической направленности обучения, возможности индивидуального развития ребёнка, в определении разумных пределов в отборе содержания обучения, но не ограничении его познавательных интересов. Необходимо рассмотреть весь учебный процесс с позиции ребёнка, опираясь на его природу восприятия, на его языковое мышление, его интересы и потребности, необходимо, как писал К.Д. Ушинский, «сообразоваться в обучении с требованием человеческой природы вообще и детской в особенности» [11].

Ссылки

- [1]. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 т. Кн. 4. Об оценках. – 2-е изд. – М.: Свет, 2015. – 368 с.
- [2]. Артюхович Ю.В. Нормативно-ценностная модель личности: специфика формирования в современных условиях. Автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Ставрополь, 1999. – 22 с.
- [3]. Гусейнова Т.В., Гусейнов Т.И. Учебник для 8 класса средней школы с таджикским языком обучения. - 4-е изд., испр. и доп. – Душанбе: Маориф, 2020. – 170 с.
- [4]. Гусейнова Т.В. Русский язык. Учебник для 6 класса средней школы с таджикским языком обучения. - 4-е изд., испр. и доп. – Душанбе: Маориф, 2022. – 144 с.
- [5]. Гусейнова Т.В., Шабурова Д.Х. Русский язык. Учебник 9 класса средней школы с таджикским языком обучения. - 4 изд., испр. и доп. - Душанбе: Маориф, 2023. - 208 с.
- [6]. Костомаров В.Г. Мой гений, мой язык: Размышления языковеда в связи с общественными дискуссиями о языке. - М., 1991. - 64 с.
- [7]. Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый сертификационный уровень. Общее владение/Н.П. Андриюшина и др. (электронное издание). - 7-е изд. - СПб.: Златоуст, 2015. - 200 с.
- [8]. Потенция А.А. Мысль и язык. ПСС. Т. 2. - М., 1926. - 248 с.
- [9]. Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений с таджикским языком обучения (2-11 классы). – Душанбе: POLYGRAPHGROUP, 2008. – 124 с.
- [10]. Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. – В 2-х т. – М., 2008.
- [11]. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. - М., 1950. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://imwerden.de/pdf/ushinsky_sobranie_sochineny_tom08_1950_text.pdf (Дата посещения 28 августа 2024 г.).